

ГЛАВНЫЙ КОНФЛИКТ ДРАМЫ «ГРОЗА» А. Н. ОСТРОВСКОГО

Давлятова Гульчехра Насыровна

кандидат педагогических наук, доцент

Ферганский государственный университет

Мараимова Гулсанам Шерзодовна

магистрант 2-го курса,

Ферганский государственный университет

Аннотация. Александр Островский был отцом-основателем русского драматического театра. Ему, как никому, удавалось изображать конфликт, разрывающий реальную жизнь по разные стороны баррикад, поэтому в его пьесах всегда больно за живое. Драма «Гроза» – одно из таких удивительных произведений, где отражаются противоречия, связанные со всем современным обществом.

Ключевые слова: пьеса, драматург, ритм, конфликт, сюжет, тема и идея.

Островскому противостояла бескомпромиссная в своих стремлениях, смелая героиня косой, ископаемой представительницы старшего поколения. В масштабах одной семьи разные женщины были принципиально разными: Катерина олицетворяла собой развитие и верховенство природного чувства, Кабаниха - верность традиции и всепроникающий рационализм. Драма столкновения двух этих миров не придумана автором. Он использовал жизненный материал и изобразил судьбы реальных жителей Замоскворечья. Неслучайно главными антагонистами являются женщины, это придает дополнительную остроту сюжету и вновь погружает читателя в реальность.

Ссоры и ярлыки невестки и свекрови находят отклик в душе каждого семейного человека. Однако в пьесе героини — лишь плоть и кровь двух мировоззрений, которые до сих пор лежат в основе конфликта отцов и детей.

Если возрастные и семейные противоречия Героина понятны и закономерны, то их социальное противостояние гораздо глубже. Кабаниха — представитель старого патриархального купца с его предрассудками, невежеством и сеткой условностей. Ее мир опирается на вековые традиции, хитрость и расчет. Ее мораль - лицемерие. Таков собирательный образ губернского совета - сословного представителя, который постепенно вытеснил менее сплоченных и более расточительных дворян. В то время как аристократия стремилась к птичьему полету (тратила наследственные богатства, а новые не умела добывать), предприниматели копировались и крепились, становясь новой финансовой элитой, которой не хватало одного - авторитета. Его приобретали месальцы: покупали дворянские почести, заключали браки. Тихон тоже вошел. Однако Катерина не смогла интегрировать Калинова в социальную реальность, и это вполне ожидаемо: ее происхождение возмутило ее. Она видела мир, опирающийся на идеалы, настоящую семейную жизнь в грубой и невежественной среде разочаровывала утонченную знать, привыкшую к утонченности и изяществу во всем, что его окружало. В ее образе против торговцев он восстал знать, кто не хочет занимать позиции с богатыми, но ограниченными и эталонными гуанами, которые тянут страну назад.

В каждом драматическом произведении связь композиции, конфликта и жанра очень тесная, эти три составляющие произведения просто не могут не перекликаться друг с другом, и довольно часто, обозначая его жанровое определение, выделенное мелким шрифтом на титульном листе, мы угадываем не только формирование и сюжетное разрешение, а с ним и идейно-тематическую основу произведения, но и основной конфликт, порождающий

эти идеи. Иногда само определение жанра (в данном случае часто подчеркиваемое автором) может просто не соответствовать основным традициям жанрового деления в литературе. Тот факт, что авторское определение жанра вдруг не соответствует форме или содержанию, говорит о том, что конфликт гораздо глубже, чем диктуют рамки одного избранного жанра. Если писатель умышленно подчеркивает это несоответствие между формой и содержанием, то перед исследователями, критиками встает еще одна загадка, разрешение которой важно для понимания конфликта, а, следовательно, и идеи произведения. Ярким примером могут служить гоголевские «Мертвые души», не случайно названные поэмой. Свое произведение Н.В. Гоголь как бы подводит итог развитию литературы, заставляя работать уже существующие жанры в кратчайшие сроки, а целью такой работы является выявление более глубокого конфликта.

Картины в спектакле «Гроза», история его создания обнаруживает много сходства и различия в осмыслении формально-смысловых элементов художественной ткани произведения. А.Н. Результатов Островский не выпускал, новых жанров не синтезировал, тем не менее жанровое определение «грозы» как данной им самой бытовой социальной драмы не совсем точно, а соответственно, лежащее на поверхности конфликта, в факт сменяется другим, более глубоким и сложным. Жанровое определение А. Островского было лишь данью литературной традиции. Конфликту здесь суждено сыграть совсем другую роль.

Островский показал, что в узах мира Калинова может возникнуть народный характер удивительной красоты и силы, вера в который - истинно Калиновская - основана еще на любви, на свободной мечте о справедливости, красоте, каком-то высшем правда.

«Гроза», изданная в 1860 году, явилась своеобразным итогом творческих достижений Островского. В ней ярче, чем во всех предшествующих пьесах,

проявилась его сатирическая сила, способность утверждать прогрессивные тенденции, возникающие в жизни.

Образы диких, кабаней, феклеров, полуруких барыньских игрушек показывали, что господствовавшие в тогдашней жизни общественные отношения основывались на диком произволе, деспотизме и жестоком насилии. Дикие и Кабаниха, самые богатые люди Калинова, держат в своих руках всю власть. Они делают все, что им заблагорассудится.

В пьесе «Гроза» драматург изобразил не только мертвые состояния Темного царства, но и проявления глубокой ненависти к ним. Сатирическая диссертация органично слилась в этом произведении с констатацией нарастания в жизни новых сил, позитивных, светлых, поднимающихся на борьбу за свои права человека.

Центром драмы «Гроза» является остров Катерины – поэтичной, чистой, открытой, созидательной по сути своей сильной героиней. Она сама говорит о себе, что ей стало так жарко. "Если тут оторвется, я не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты меня порежь!" - она сказала. - "Тут вроде все из-под захвата".

В главной героине драмы писатель нарисовал новый тип - самобытную, цельную, самоотверженную русскую женщину, решительность своего протеста предвещавшую наступление конца Темного царства.

Катерина олицетворяет нравственную чистоту, душевную красоту русской женщины, ее стремление к воле, к свободе, ее способность не только терпеть, но и отстаивать свои права, свое человеческое достоинство.

Добролюбов называл Катерину с характером народным, национальным, «лучом света в темном царстве», имея в виду действенное выражение в ней прямого протеста, освободительной полосы народных масс. Указывая на глубокую типичность этого образа, на его общую значимость, критик писал, что он представляет собой «художественную связь однородных черт,

проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служащих выражением одной идеи».

Целостность, целеустремленность характера Катерины выразились в том, что она отказалась подчиняться распорядку кабананского дома и избрала смерть в заточении. И это было проявлением не слабости, а духовной силы и мужества, горячей ненависти к угнетению и деспотии. Изоина Островского отразила в его чувствах, в его поступках стихийный протест широких масс против ненавистных условий Темного царства.

Ведущие образы «грозы» раскрываются на широком социально-бытовом фоне, органично включенном в развитие действия. В «Грозе» второстепенные действующие лица (Кулигин, Феклуш) не участвуют непосредственно в развитии основной сюжетной интриги, но они необходимы, служат воплощению темы и идеи произведения, помогают драматургу нарисовать сюжетную линию. многосторонняя картина русской жизни в пьесе. Живо используя самые разнообразные изобразительные средства общенародного языка, Островский произносит речь персонажей «Грозы», социально типичную и в то же время отчетливо индивидуальную, конкретную, образную, живописную.

Композиция «Гроза» Драматург мастерски подчиняет естественному раскрытию конфликта, лежащего в основе пьесы, отражающей борьбу между застегнутой застежкой морали и прогрессивными стремлениями к проявлению прав человека. Действие «Гроза», отличающееся эпической широтой, глубоко драматично, непрерывно нарастает в своей внутренней и внешней динамике. Улучшая драматизм и сценичность пьесы, остров прибегает к контрастному изображению, к параллелизму между переживаниями действующих лиц и явлениями, происходящими в природе (гроза), к резким поворотам в развитии действия, насыщает пьесу эпизодами высокие эмоциональные нагрузки. Эта пьеса, действие которой вынесено на улицу, на площадь, — произведение

огромного социального масштаба, отчетливых демократических идей, глубоких типичных характеров и высокой театральности.

Наиболее глубокое раскрытие идейного смысла и художественных особенностей «Гроза» Дель Н.А.Добролюбса. Незадолго до появления «Грозы» он выступил со статьями «Темного царства», в которых описывал творчество Островского как индульгенцию Темного царства самодержавных русских, как писателя, имевшего «глубокое понимание русской жизни и великое умение остро и ярко изображать существенные стороны».

«Гроза» послужила новым доказательством справедливости положений, высказанных революционно-демократическим критиком. Добролюбов объяснял, что народность «грозы», как и всего творчества Островского, в том, что его пьесы, показывая господствующие в жизни сложные отношения со всеми их последствиями, служат «отголосками стремлений, требующих наилучшего устройства».

Таким образом, разноплановый конфликт в драме острова «Гроза» затрагивает широкий круг социальных проблем, не имеющих решения и по сей день.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.

4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
12. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
13. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.

14. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
15. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
16. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
17. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.
18. МАКСУДОВА, Х. А. ФУНКЦИИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"*, (1), 275-277.
19. Максудова, Х. А. (2022). ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. In *ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* (pp. 50-55).
20. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.
21. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
22. Нишанов, Я. И. (2017). Маргинальное пространство как знак пути" поколения сороколетних" в романе В. Маканина" Андеграунд, или Герой нашего времени". *Молодой ученый*, (13), 705-709.